

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

gg/mm/aaaa

© Giuseppina Carla Romby

DOI: 10.5281/zenodo.19638698

Palazzo pretorio di Fiesole

Giuseppina Carla Romby

Palazzo pretorio di Fiesole

Giuseppina Carla Romby

Palazzo del Podestà

«Di sobria ed elegante impostazione rinascimentale, l'edificio di Fiesole mostra, collocati sulla facciata, nel sottoportico o nell'interno un complesso di stemmi e iscrizioni a ricordo degli antichi giurisdicenti, inquadrato in un insieme di pittoresco effetto, anche se la varietà degli stili rappresentati appare limitata ad esemplari del XVI, XVII e XVIII secolo» (Mannini 1974: 9).

Il Palazzo Pretorio, in posizione elevata rispetto al piano attuale della piazza principale di Fiesole (piazza Mino), è caratterizzato da un'architettura vicina a quella delle 'case da signore' che popolavano la collina fiesolana e gli intorno di Firenze (fig. 1). Il corpo di fabbrica di impianto longitudinale si sviluppa in altezza con un piano oltre il terreno e il prospetto è articolato da un breve portico architravato al piano terreno, sormontato dalla loggia, anch'essa architravata, del primo piano; sulla facciata come nel sottoportico si distribuiscono gli stemmi dei Podestà succedutisi nel governo della città e del territorio fiesolano (figg. 2-3). L'elegante sobrietà della costruzione, lontana dai palazzi turrati di molti paesi della Toscana e non solo, è da mettere in relazione con la dinamica del formarsi istituzionale della Podesteria fiesolana e, in seguito del comune. Infatti Fiesole, Sesto e Brozzi costituivano la omonima Lega e dal 1425 fino alla fine del XVIII secolo furono Podesteria unite sotto lo stesso Podestà che divideva la sua residenza tra Sesto e i vari centri distribuiti nel vastissimo territorio di competenza (Mannini 1974: 30). Finalmente il 6 ottobre 1463 il Consiglio dei Cento di Firenze emanava

un provvedimento secondo cui per due anni dovevano essere detratte dal salario spettante al Podestà di Fiesole, Sesto e Brozzi, nonché dalle rate della Lega di Fiesole, 100 lire per semestre, affinché venissero utilizzate insieme al ricavato della vendita di una casa il località La Lastra, per costruire a Fiesole un edificio per la residenza del Podestà (Mannini 1974: 33). La costruzione edificata forse incorporando resti di un edificio trecentesco (Inghirami 1839: 50; Guerri 1897: 56; Guerri 1913: 74) dovette procedere abbastanza rapidamente e nel 1467 il Podestà Giovanni di Dino di Matteo Dazzi prendeva possesso e residenza nel nuovo edificio come testimonia la scritta incisa sull'architrave del portale di ingresso «Giovanni di Dino Dazzi primo Podestà di Fiesole» (fig. 4). La edificazione del palazzo sulla sommità del breve colle che delimitava il grande vaso della piazza, introduceva un elemento di novità nel panorama dominato dalla cattedrale di S. Romolo, divenendo riferimento significativo dell'autorità civica di governo (fig. 5). Di fatto il palazzo oltre alla residenza del Podestà, ospitava gli uffici amministrativi e di cancelleria, nonché varie attività di servizio distribuite in diversi ambienti, anche ricavati dalla chiusura della loggia del primo piano, come documentato nella incisione di Telemaco Bonaiuti ad illustrazione della *Guida* di Giuseppe del Rosso del 1826 (Del Rosso 1826: 86; fig. 6).

Il palazzo continua ad ospitare la Podesteria fino all'esaurimento dell'istituzione nel 1774, quando entra in vigore la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, ed è la sede della mairie durante il governo francese in Toscana.

Il Palazzo nell'Ottocento

A partire dalla metà dell'Ottocento gli uffici del Comune ebbero sede in varie zone di Firenze, poi in un edificio di via Bolognese al Pellegrino e dal 1868 in Coverciano (Borgioli 1988: 4-6). Privato delle funzioni civiche e di rappresentanza, per il palazzo ha inizio una stagione di trasformazioni funzionali e di modifiche architettoniche; nel 1869 si prevede la «riduzione ad uso di scuole» (ASFi, *Postunitario* XIX, n. 1) con evidenti ristrutturazioni ed adeguamenti degli ambienti interni e la chiusura di una campata del portico (fig. 7). Ancora, nel 1878 trovava posto negli spazi del piano terreno, il Museo Archeologico che raccoglieva gli importanti reperti romani venuti alla luce nella campagna di scavi diretta dal professore Demostene Macciò (Guerri 1897: 56; fig. 8). Ma gli anni '70 e '80 sono anche quelli che vedono una decisiva riconfigurazione della piazza su cui affaccia il palazzo. Infatti con l'approvazione del Piano regolatore e di ampliamento del 1875 (ingegnere comunale Michelangelo Maiorfi), si dava il via alla trasformazione in senso 'cittadino' dell'abitato fiesolano che aveva un punto di particolare valenza qualitativa nella sistemazione della piazza e degli edifici contermini (Romby 1990: 65-69; fig. 9). Per risolvere le irregolarità del piano stradale si attuava la divisione dello spazio in due sezioni con la realizzazione di «un bugnato di pietra con cimasa a capo piazza» permettendo lo sbassamento di circa m. 1,30 dell'invaso su cui affacciava il fianco

della cattedrale. Completava l'operazione il restauro della scalinata del palazzo podestarile e della vicina chiesa di Santa Maria primerana.

Palazzo comunale

Il 1910 segna il ritorno degli uffici comunali nel palazzo e l'avvio di un esteso intervento di restauro e ripristino. Dopo il trasferimento delle scuole e lo spostamento del Museo Archeologico nel nuovo complesso realizzato (1914) dall'ingegnere Ezio Cerpi nell'area degli scavi, si procedeva alla liberazione della loggia del primo piano con demolizione delle murature che occludevano le campate, al ripristino del porticato riportando il luce la campata con demolizione della muratura di tamponamento, al restauro degli stemmi di facciata e del portico.

Negli anni '20 del Novecento il palazzo, riacquistata la *facies* della originale costruzione quattrocentesca, trova completamento nella realizzazione della balconata antistante, segnando il definitivo disegno della piazza di Fiesole 'città borghese' (fig. 10).

Abbreviazioni

ASFi: Archivio di Stato di Firenze

Bibliografia

- Borgioli M. ed. (1865-1945). *Inventario dell'archivio postunitario del comune di Fiesole*, Firenze.
- Del Rosso G. (1826). *Una giornata d'istruzione a Fiesole*, Firenze.
- Giglioli O.H. ed. (1933). *Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia. Fiesole*, Roma.
- Guerri A. (1897). *Fiesole e il suo comune*, Firenze.
- Guerri A. (1913). *Fiesole e il suo nuovo comune*, Fiesole.
- Inghirami F. (1939). *Memorie storiche per servire di guida all'osservatore in Fiesole*, Fiesole.
- Jahier R. ed. (2001). *Album di Fiesole 1860-1960. Cento anni di fotografie*, Firenze.
- Jahier R. ed. (2008). *Fiesole in cartolina*, Firenze.
- Maiorfi M. (1912). *Descrizione dei ruderi monumentali ritrovati negli scavi di Fiesole*, Firenze.
- Mannini M. (1974). *Le podesterie di Fiesole e Sesto dal XV al XVIII secolo. Podestà Stemmi Statuti*, Firenze.
- Rombai L. (1990). *La memoria del territorio. Fiesole fra '700 e '800 secondo le geo-iconografie d'epoca*, Fiesole.
- Romby G.C. (1990). "La città: da area monumentale a centro urbano", in L. Rombai, *La memoria del territorio. Fiesole fra '700 e '800 secondo le geo-iconografie d'epoca*, Fiesole, pp. 65-69.
- Sabelli R. (2014). *L'area archeologica di Fiesole. Conservazione della memoria e innovazioni per la fruizione*, Firenze.

1. Fiesole. Palazzo comunale, prospetto su piazza Mino da Fiesole, 2025. Foto dell'A.

2. Fiesole. Palazzo comunale, porticato con stemmi dei podestà, 2025. Foto dell'A.

3. Fiesole. Palazzo comunale, atrio con stemmi dei podestà, 2025. Foto dell'A.

4. Rilievo grafico della scritta incisa sull'architrave del portale di ingresso del Palazzo pretorio con lo stemma del primo podestà di Fiesole. Da Mannini 1974: 225.

5. *Popolo della canonica di Fiesole*, 1580. ASF, *Capitani di Parte*, piante 118, 1580-1595. Il palazzo pretorio è indicato con la dicitura di podsteria.

6. Telemaco Buonaiuti, *Veduta della Piazza di Fiesole e di ciò che la contorna*, 1826. Da G. Del Rosso, *Una giornata d'istruzione a Fiesole*, Firenze, tav. VIII. Palazzo pretorio prospiciente la piazza; la loggia del primo piano appare chiusa da un muro in cui sono aperte delle finestre in corrispondenza degli assi dell'intercolunnio sottostante.

7. Fiesole. Palazzo pretorio, 1875 c. Da Jahier R. 2001: 50. Chiusura di una campata del portico del palazzo.

8. Fiesole. Palazzo pretorio, 1890 c. Da Jahier R. 2001: 55. Sopra il portico il cartello che indica il Museo Archeologico ospitato dal 1878 negli ambienti del piano terreno.

9. Fiesole. Piazza Mino, 1910 c. Da Jahier R. 2001: 47. Il palazzo mostra il tamponamento di una campata del portico e di tutta la loggia superiore. Di fronte al palazzo il monumento a Vittorio Emanuele e Garibaldi (opera di Oreste Calzolari) inaugurato il 17 giugno 1906.

10. Fiesole. Palazzo pretorio dopo i restauri degli anni '20 del Novecento. Fratelli Alinari. Credits. E' rimesso in luce, dopo la demolizione dei muri di tamponamento, il portico e contemporaneamente viene riaperta la loggia superiore.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo pretorio di Fiesole

© Giuseppina Carla Romby

Publicato online il

gg/mm/aaaa

DOI: 10.5281/zenodo.19638698

